

APRIL 27-28, 2023

**ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА
МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ОРҚАЛИ ТАРБИЯ БЕРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ**

Бозорова Муслима Қодировна

ТерДУ “Педагогика ва Иштимой иш” кафедра мудри, muslima.bozorova.64@bk.ru

Тел: 97- 534-33-49

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7871530>

***Abstract.** In this article, while talking about the development of mechanisms of education through folklore and national values, which has a thousand-year history, it is mainly shown that the appropriate use of examples of folk folklore serves as an important tool for students to deeply understand the content of values.*

***Key words:** Spirituality, national values. folklore, folklore. song, proverb, matal, riddle, myth, narrative, legend, fairy tale, anecdote, lof, lapar, termar, doston, askiya, quick saying.*

Бугунги янги Ўзбекистоннинг дунё миқёсида ривожланиши ва тарақиётида ўзининг маънавий-маърифий, ижтимоий-маданий ривожланиши жараёнларида ўқувчи-ёшларнинг маънавий дунёқарашни шакллантиришда миллий қадриятлар орқали тарбия бериш механизмларини ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эгадир. Ушбу жиҳатларни янада шакллантиришда халқ оғзаки ижоди намуналаридан ўринли фойдаланиш ўқувчилар томонидан қадриятлар мазмунини теран англаб етишларида муҳим бир восита бўлиб хизмат қилади. Халқ оғзаки ижоди илмий ўрганилиш жараёнларида “фольклор” деб юритилади. Ушбу сўзни илк бор инглиз олими Уильям Томс 1846 йилда таклиф қилган бўлиб, “халқ донолиги” деган маънони англатади

Мақоланинг **кириш қисмида** халқ оғзаки ижоди воситасида ўқувчиларда аксиологик онгни шакллантириш тарбиянинг муҳим жиҳатларини ўзида мужассамлаштиради. Айнан таълим-тарбия жараёнида халқ оғзаки ижоди ва миллий қадриятларимиз ёшларда инсонийлик, ватанпарварлик, дўстлик, аҳиллик, меҳнатсеварлик, касб-ҳунарга муҳаббат, яхшилик ва ёмонлик, ҳалоллик, тўғрилиқ, олижаноблик, адолат, инсоф, ботирлик, одоб, меҳмондўстлик, сахийлик, камтарлик, сабр-қаноат, кадрлаш, муҳаббат, вафо, ишонч, ор-номус, самимийлик, андиша, фаросат, тежамкорлик сифатларини шакллантиришга хизмат қилиб, меъёр, бурч ва маъсулият, вақт қадри, табиатни эъзозлаш, ўзаро ҳурмат, меҳр шавқат, севинч, тўй, мотам, кийиниш, сўзлаш, турмуш тарзи, саломлашиш, кўча одоби, овқатланиш маданияти, расм-русмлар, одатлар, маросимлар, миллий анъаналарга нисбатан бўлган шахсий дунёқарашни янада ривожлантиради.

Мақоланинг **назарий жиҳатларига** эътибор қаратар эканмиз ҳозирги даврда ахборот оқимининг кенгайиши баъзи ёшларимиз онгида салбий жиҳатларни юзага чиқармоқа. Айнан ушбу жараёнда халқ оғзаки ижодидан фойдаланиб, ўқувчи ёшларда аксиологик онгни шакллантириш ижобий натижа беради. Шу ўринда, ўқувчи-ёшларда қадриятли дунёқарашни шакллантиришга хизмат қилувчи халқ оғзаки ижоди намуналарига тўхталиб ўтамиз. Халқ оғзаки ижоди намуналари қадимдан инсонларнинг табиат ва атроф-муҳитда рўй бераётган турли воқеа-ҳодисаларга бўлган ўз муносабатида намоён бўлган. Бундай муносабат, аввало, турли хатти-ҳаракат ва эҳтирослар воситасида

APRIL 27-28, 2023

амалга ошган. Кейинчалик эса ҳис-туйғуларни сўзлар, рақслар ифодалаган бўлса, кейинги даврларда инсонлар томонидан дунё ҳақидаги тасаввурлар, табиат ҳодисалари, ҳайвонлар, ўсимликлар, тоғлар, сувларнинг пайдо бўлишини изоҳловчи турли хил тўқима ҳикоялар ўйлаб топдилар. Қабила ва уруғларда муҳаббат кўшиқлари, қаҳрамонликлар ҳақида сўзловчи афсона ва ривоятлар пайдо бўлди. Бу жараён ҳали ёзув маданияти вужудга келмасдан олдин жамоа бўлиб яшаган инсонлар ўртасида кенг ёйилиб шуҳрат топди. Ҳозирги кунда эса биз уларни халқ оғзаки ижоди сифатида эътироф этамиз.

Мақоланинг **амалий жиҳатларида**, инсон ижтимоий-маданий ривожланиши жараёнида, ўз аجدодларидан қолган миллий қадриятларни ўзлаштириб боради ва уни кейинги авлодга етказди. Бу жиҳат ҳар бир инсоннинг бурчи бўлиб ижтимоий тараққиётнинг бой ва ранг-баранглигини, боқийлигини сақлаб туради. Ушбу жиҳатларни янада шакллантиришда халқ оғзаки ижоди намуналаридан ўринли фойдаланиш ўқувчилар томонидан қадриятлар мазмунини теран англаб етишларида муҳим бир восита бўлиб хизмат қилади. Халқ оғзаки ижоди илмий ўрганилиш жараёнларида “фольклор” деб юритилади. Ушбу сўзни илк бор инглиз олими Уильям Томс 1846 йилда таклиф қилган бўлиб, “халқ донолиги” деган маънони англатади. Умуман олганда, фольклор тушунчаси халқ томонидан яратилган барча санъат намуналарини ўзида акс эттиради. Яъни мусиқа, рақс, ганчкорлик, меъморлик, наққошлик, зардўзлик, халқ оғзаки адабиёти намуналари ва бошқаларни фольклор деб юритиш ва тушуниш қабул қилинган. Шу ўринда айтиш керакки, кўшиқ, мақол, матал, топишмоқ, афсона, ривоят, асотир, ертак, латифа, лоф, лапар, термалар, достон, аския, тез айтиш ва алла халқ оғзаки ижоди намуналари сифатида қаралади.

Халқ оғзаки ижоди намуналари моҳиятан ўхшаш бўлсада, аммо ўзига хос хусусиятлари билан фарқланиб, талимий-тарбиявий жиҳатдан сермазмунликка эгадир. Ушбу фикрлардан келиб чиқиб халқ оғзаки ижоди намуналарини мисоллар асосида ёритамиз.

Кўшиқ. Халқ оғзаки ижодида асосан меҳнат ва мавсумий-маросим кўшиқлар кўпроқ ижро этилади. Меҳнат кўшиқлари сифатида “Кўш-кўш”, “Соғин”, “Хўп майда”, “Ўрим”, “Чарх”, “Кашта” шунингдек чорвачилик, деҳқончилик, ҳунармандчиликка оид бўлган бошқа турли кўшиқларни айтиш мумкин. Мисол ўрнида “Ўрим” кўшигини келтирамыз.

Ўрим пайти - ризқ пайти,
Дангал ўриб ташлаймиз,
Истиқлол шукрин айтиб,
Даврон суриб яшаймиз.
Ўроғим олмос,
Ўримдан қолмас,
Сира ҳам толмас,
Ўрмасам бўлмас

Мавсумий-маросим кўшиқлари йил фаслларининг алмашиб туриши билан боғлиқдир. Ота-боболаримиз ўзларининг эҳтиёжи, эзгу ният ва мақсадларини мавсумий даврдаги маросимларда айtilган кўшиқлар мазмунига сингдиришган. Қишнинг совуқ кунларидан ўтиб, баҳор келиб кунлар исий бошлаганда “Офтоб чиқди”, “Лайлак келди”,

APRIL 27-28, 2023

“Бойчечак”, “Сумалак” каби мавсумий байрамлар натижасида кўшиқлар пайдо бўлди. Шунингдек дала шудгор ишларида кўш хайдаш натижасида “Кўш-кўш”, ёзнинг курғоқчилик даврида ёмғир чакирувчи “Суст хотин”, шамол тўхтатиш учун “Чой момо” ёки “Чал момо” (қадимги туркийларда “чал” сўзи шамол маъносини англатган) кўшиқлари куйланган бўлса, кузги йиғим теримда “Обло барака”, “Ўрим”, “Хўп майда”, “Қовун сайли” ва албатта шулар орасида “Ёр-ёр”, “Йиғи кўшиғи (марсия)”, “Келинсалом”лар айтилган. Қишда эса гапгаштаклар ташкил этилиб сўз ўйини ва турли жанрларда кўшиқлар куйланган. Мавсумий кўшиқлардан қисқача намуна.

“Чой момо” кўшиғи

Чой, чой, чой мома,
Чой момаси бўлибди.
Ўғли етим қолибди,
Боса-боса беринглар,
Босилиб қолсин бу шамол.

“Суст хотин” кўшиғи

Суст хотин, султон хотин,
Кўланкаси майдон хотин
Суст хотинга не керак,
Шаррос-шаррос ёмғир керак.

Шунингдек, халқ оғзаки ижодидаги лапар ва термалар ҳам кўшиқларнинг бир тури сифатида этироф этилади. Лапарлар асосан икки киши томонидан ёки икки тараф томонидан айтиладиган айтишув ҳисобланса, термаларга панд-насихат, одоб-ахлоқ ҳақида дoston ва ижтимоий ҳаётдаги турли ҳодисалар, шахс ва жониворларнинг таърифлари бахшилар томонидан куйланади.

Мақол - халқнинг доно ва ҳикматли сўзлари, давлат ва маданият арбоблари ҳамда олимларнинг ибратомуз гаплари, шунингдек халқнинг ҳаётий тажрибалари асосида сайқалланган ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик, мардлик, дўстлик, саҳийлик, адолат, вафо, инсоф, олижаноблик, илм ва барча ҳаёт жабҳаларидаги воқеа ҳодисаларни ўзида акс эттиради. Бу эса, инсоннинг фикр мулоҳаза юритиши, хулоса чиқариши ва тўғри йўлни топишига ундайди. Мисоллар: “Беташвиш бош қайда, меҳнатсиз ош қайда”, “Олим бўлсанг, олам сеники”, “Хунарманднинг нони бутун”, “Кўпдан куён қочиб қутилмас”, “Бориға рози бўл, йўғиға сабр қил”, “Ҳисобини билмаган, хамёнидан айрилар”, “Қобил ўғил от миндирар, ноқобил ўғил отдан индирар”, “Ёмонга бош бўлгунча, яхшига йўлдош бўл.

Топишмоқ - нарса ва ҳодисанинг атайлаб яширинган белгиси, шакли, хатти-ҳаракати, ҳолати ҳамда вазифасини бошқа нарса ёки ҳодисаларга қиёслаш асосида тузилган савол топишмоқ дейилади. Топишмоқлар инсоннинг ўйлаши, фикр юритиши ҳамда топишмоқнинг мазмуни ва моҳиятини англашга ундайди. Топишмоқлар ҳар қандай кишини, айниқса ёшларимизни зийрак, теран фикрлаш, хотираларини янада яхшилашга хизмат қилади. Мисол:

“Ўзи оддий бир карнай,
Тили йўқ, сўзлар ҳай-ҳай,
Дунёнинг тўрт бурчидан,

APRIL 27-28, 2023

Хабар беради тинмай” (Радио).
Чўзилиб ётар нарвон,
Ундан ўтар уй-карвон. (Темир йўл ва поезд)
Оз қўйсангиз “Сол” дейди,
Кўп қўйсангиз “Ол” дейди. (Тарози)
Асал эмас, ёқади,
Ари эмас чақади (Сўз)

Эртақ - ўзига хос жанрлари билан ҳар қандай инсонни ўзига жалб этиб келади. Эртақларни ёзиб олиш ва нашр қилдириш, асосан XIX аср охири ва XX аср бошларидан бошланиб, айти шу даврдан унинг турли қиррали кенг тадқиқ қилина бошланди. Ҳар бир халқнинг эртақлари шу халқнинг миллий хусусиятларини турли жиҳатларда намоён этади. Шу ўринда ўзбек халқ эртақлари бўлган “Тулки ва турна”, “Ёввойи эчкилар”, “Ур тўқмоқ”, “Уч оға-ини ботирлар”, “Зумрад ва қимнат”, “Сусамбил”, “Маликаи Ҳуснобод”, “Эгривой ва Тўғривой” каби эртақларни келтириб ўтиш мумкин.

Тез айтиш - халқ оғзаки ижодининг бошқа намуналари сингари ўзига хосликга эгадир. Тез айтишнинг аҳамиятли жиҳатлардан бири инсоннинг аниқ талаффуз қилишини таъминлайди. Шунингдек, нафасни ушлаб туришни тақозо этиши ўпка фаолиятини яхшилади. Тез айтишларни ўзининг хусусиятидан келиб чиқиб, катта ва кичик ёшдаги кишилар учун мосини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Мисол: Катта ёшдагилар учун “Қишда кишмиш пишмасмиш, пишса кишмиш қишмасмиш”. Кичик ёшдагилар учун “Ғани ғилдиракни ғизиллатиб ғилдиратди”.

Ўзбек халқ оғзаки ижоди таълимий-тарбиявий жиҳатидан жуда серқиррадир. Халқ оғзаки ижодининг барчаси ёшларда миллий кадриятларни шакллантиришда маънавий озиқа бўлиб хизмат қилади.

Шу ўринда айтиш керакки, халқ оғзаки ижоди намуналаридан восита сифатида фойдаланиб ўқувчи ёшларда миллий тарбиянинг мазмунини кадриятлар тизимида: инсон олий кадрият; абадий кадрият; табиий ва моддий кадрият; маънавий-маданий кадрият; умуминсоний кадрият; миллий кадрият; ижтимоий-сиёсий кадрият; диний кадрият; шахсий кадрият; меҳнат кадриятлари; турмуш кадрияти; бадиий кадрият, иқтисодий кадрият, илмий кадрият, ҳуқуқий кадрият, оилавий кадрият, касбий кадриятларни шакллантириш асосий мақсадимиз эканлигини қайд этиб ўтмоқчимиз. Ушбу жиҳатларни инobatга олган ҳолда юқорида таъкидлаб ўтилган кадриятларнинг мазмун моҳиятини қисқача ёритиб ўтаемиз.

Юқорида қайд этилган халқ оғзаки ижодиёти манбаларими, умуман кадриятларнинг йўналишларими барчаси бир бутунликда тарбия воситаси сифатида қадимдан ҳозиргача улкан тарихий даврни босиб ўтиб келмоқда. Уларнинг тарбиявий имконияти ва таъсир кучи жуда маҳсулдор бўлиб, учинчи ренессанас даври пойдевори қўйилаётган бир даврда ёшларнинг келажаги барқарорлигини таъминлашда ана шу кадриятлар ва уларнинг асоси сифатида халқ оғзаки ижоди манбаларидан самарали, тизимли фойдаланиш муҳим аҳамият касб этишини алоҳида ўринда таъкидламоқчимиз. Жумладан:

Миллати ва унинг тарихини мукамал билиш, шу миллатга хос бўлган маънавий манбаларни келгуси авлодга тўла тўқис етказиб бериш;

APRIL 27-28, 2023

Миллий урф одат ва анъаналарнинг яшовчанлигини таъминлаш учун ворисийлик мажбуриятини бажариш;

Келажак авлод учун миллий тарбиянинг теран илдизлари бўлган анъаналар, урф одатлар, маросимлар, удум ва одатларнинг асл мазмунини сақлаган ҳолда ўзлаштириш ва уни шундай ҳолда кейинги авлодга етказиш;

Глобаллашув шароитида техник ва технология ютуқларини ўзлаштириш баробарида миллатга хос хусусият ва ғурурни, тил ва маданиятни, тарбияни унитмасдан ўзлигини сақлаб қолиш қоидаларини мукамал билиш;

Биз биламизки, ренессанс давлари ўз ўзидан пайдо ҳам бўлмаган ва ўз ўзидан ривожланиб, халқаро эътирофга лойиқ бўлмаган. Чунки, шу даврнинг донишманд халқининг, етук фарзандларининг самарали меҳнатлари эвазига, турмуш тажрибаларидан чиқарилган сабоқларини келажак авлодга турли хил кўринишда етказиш воситаларини мукамал яратганликлари билан баҳоланади. Бугунги авлоднинг зиммасида ҳам ана шундай шарафли ва машаққатли жавобгарлик турганлигини ҳар биримиз билишимиз ва унга амал қилишимиз лозимдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасини 2022-2026 йилларда янада ривожлантириш стратегияси бўйича устувор йўналишлар юзасидан Фармони, -Т.: Ўзбекистон,2022 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: Ўзбекистон, НМИУ, 2017 й. 592-б.
3. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. -Т.:, “Ўзбекистон”, 2017 й .
4. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги янги ислоҳ қилинган Қонуни. – Т.: “Халқ сўзи”газетаси. 2020 йил 23 сентябрь.
5. Каримов И.А.Юксак маънавият –енгилмас куч.– Т.:Маънавият,2008 й.
6. Абу Носир Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: А.Қодирий номидаги нашриёти. 1993 й.
7. Абдуллаев Х. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи. 1-қисм. - Тошкент.: “Фан” нашриёти, 2007. - 165 б. 11 б., 13 Б. 12 Б.
8. А.Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. -Т.: Фан.1996 й.
9. Ал – Бухорий. Адиб дурдоналари. -Т.: Ўзбекистон, 1990 й.
10. Бозорова М.Қ. Кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларида дўстлик ўртоқлик хиссини тарбиялашда халқ аналаридан фойдаланиш. (Ўзбек халқ эртақлари воситасида). Педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 1994. - 154 б
11. Волков Г.Н.. Этнопедагогика.- Тошкент.: Фан, 2000. – 14 б.
12. Мадаев О. Собитова Т. Халқ оғзаки поэтик ижоди. – Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа аксиядорлик компанияси бош таҳририяти, 2010. – 175 б. 163 б. 164 б. 58 б.
13. Мусурмонова О. Ўқувчиларнинг маънавий маданиятини шакллантириш. -Т.: Ўқитувчи ,1993 й.
14. Кайковус. Қобуснома.- Т.: Ўқитувчи , 2011 й.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

15. Ходжаев Б. Педагогик аксиология. Ўқув қўлланма. - Тошкент.: Фан ва технология, 2011. - 165 б. 18 б.
16. Худойкулов Х.Ж. Комиллик фазилатлари.–Т.:Иновация-Зиё.2021 й.
17. Худойкулов Х.Ж. Талабалар учун тарбиявий толибнома. -Т.: Иновация-Зиё. 2020 й.
18. Худойкулов Х.Ж.; Бобоқулова Д.М.Педагогика .-Т.: Иновация-Зиё, 2021 й. 290-бет
19. Худойкулов Х.Ж.Миллий ғурур-маънавий комиллик мезони. –Т.: Дизайн-Пресс. 2011 й
20. [www. Pedagog. uz](http://www.Pedagog.uz); 2. www. ziyonet. uz 3. www. edu.uz